

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Ёдгорова Феруза Муминовна

Магистрант Бухарского Инновационного Университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12717900>

Аннотация. В статье представлена информация о том, что совершенствование системы подготовки будущих педагогов-педагогов в педагогических вузах, формирование в них профессиональных знаний и умений, модернизация методических основ, служащих повышению эффективности педагогического процесса, считается одной из приоритетных задач.

Ключевые слова: педагогический процесс, профессиональные знания, профессиональные знания, индивидуальный подход, совершенствование системы дошкольного образования, «Развитие сферы образования и науки».

THEORETICAL FRAMEWORK FOR IMPROVING THE TRAINING OF FUTURE
TEACHERS

Abstract. The article provides information that improving the system of training future teacher educators in pedagogical universities, developing professional knowledge and skills in them, modernizing methodological foundations that serve to increase the efficiency of the pedagogical process is considered one of the priority tasks.

Key words: pedagogical process, professional knowledge, professional knowledge, individual approach, improvement of the preschool education system, "Development of the sphere of education and science."

На новом этапе развития Узбекистана актуальными становятся вопросы реформирования дошкольного образования, внедрения новых подходов к нему, а также изучения передового зарубежного опыта, исследования положения развитых стран в подготовке кадров, локализации аспектов эффективности.

Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан, заявил, что если мы не будем правильно формировать их сознание и мышление с младенчества, привлекая квалифицированных и компетентных педагогов, хорошо знающих свое дело и умеющих индивидуально подходить к каждому ребенку, в будущем высокий уровень, Особое внимание уделяется развитию системы дошкольного образования, которая является первым и важнейшим звеном в воспитании молодого поколения, воспитании зрелого поколения,

обладающего знаниями и духовностью. На основе такого подхода в системе дошкольного образования проводится множество реформ, все из которых направлены на обслуживание интересов учащихся и педагогов, коренное повышение качества дошкольного образования.

Требования, предъявляемые к системе дошкольного образования, ставят задачу кардинально обновить ее педагогические аспекты, поднять образование и воспитание дошкольников на новый качественный уровень, а также подготовить кадры в соответствии с мировыми стандартами. Вот почему развитие молодого поколения в личности, готовые к жизни умственно, морально, морально, физически и эстетически считается одним из важных условий развития общества. Это, в свою очередь, требует теоретического и практического подхода к подготовке специалистов, которые их воспитывают. Поэтому одной из приоритетных задач является совершенствование системы подготовки будущих педагогов-педагогов, формирование у них профессиональных знаний и умений, модернизация методических основ, служащих повышению эффективности педагогического процесса.

В соответствии с целевой программой развития образования в нашей стране необходимо модернизировать систему образования, переподготовить кадры, информатизировать образовательный процесс, создать информационные пространства.

Перечисленные требования ведут к формированию новой национальной системы образования, развитию человеческого капитала, укреплению экономики нашей страны.

Необходимо создать условия для постоянного обновления знаний и компетенций педагогических кадров и совершенствования всей системы образования. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс позволяет студентам внедрить новые подходы в свою профессиональную деятельность и повысить уровень их усвоения, обеспечить их современными знаниями. Модернизация системы образования также показывает изменения в образовательной деятельности студентов.

Сегодня, опираясь на компетентностный подход, этот подход предусматривает не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие личностных качеств будущего специалиста. В стандарте высшего образования к будущему специалисту предъявляются требования о конкурентоспособности на рынке труда, свободном освоении своей профессии и возможности найти направление в аналогичных сферах деятельности - все это может раскрыться только в условиях грамотного подход.

Профессионально компетентным считается педагог, способный осуществлять педагогическую деятельность на достаточно высоком уровне, добиваться хороших результатов в обучении и воспитании учащихся, способный раскрыть себя как личность.

- с профессиональными педагогическими знаниями;
- с профессиональными педагогическими навыками;
- с профессиональными качествами педагога, связанными как с областью знаний, так и с областью мотивации;
- с профессиональной педагогической должностью;
- с системой устойчивых отношений преподавателя (к ученикам, самому себе, коллегам), определяющей поведение учителя.

Знания, навыки и умения, сформированные в ходе обучения, зачастую оказываются ненужными в реальных жизненных ситуациях. Их уникальность связана, прежде всего, с содержанием профессионально-методической подготовки будущих учителей, которая ориентирована на формирование гибких, мобильных знаний и умений использовать их в различных, в том числе нетипичных, ситуациях, выдвигающих на первый план специфические требования.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 06.10.2020г. Постановление № PQ-4851 «О дальнейшем совершенствовании системы образования в области информационных технологий, развитии научных исследований и мерах по интеграции с ИТ-отраслью». PQ-4851 от 06.10.2020.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»// Сборник правовых документов Республики Узбекистан. -Т., 2017. -С.39.
3. Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент. / Под ред. А.В.Федорова. – М.: Изд-во Гос. ун-та управления, 2002. – 80 с.